

XOTIN-QIZLAR HUQUQIY SAVODXONLIGINING RIVOJLANISH OMILLARI

G. Narzullaeva

Nam DU doktoranti

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8060234>

Annotatsiya: Xotin-qizlarning muayyan darajada ajratib qo'yilishi, jamiyatda qaror topgan muayyan fikrlash stereotiplari va ular asosida qizlar va ayollarning hayot yo'li oldindan belgilab qo'yilganligi ularning erkin rivojlanishini muayyan darajada cheklab qo'yadi, vaholanki, bu har bir insonning ajralmas huquqidir. Afsuski, xotinqizlar shaxsiga nisbatan ijtimoiy tazyiq shunchalik kuchliki, u xotin-qizlarning o'zini anglashi darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Kalit so'zlar: Stereotiplari, ijtimoiy tazyiq, cheklav, o'zini anglashi, tanqid, gender, strategiya, ijtimoiy jamiyat, tenglik, ijtimoiy tazyiqlar.

Xotin-qizlarning muayyan darajada ajratib qo'yilishi, jamiyatda qaror topgan muayyan fikrlash stereotiplari va ular asosida qizlar va ayollarning hayot yo'li oldindan belgilab qo'yilganligi ularning erkin rivojlanishini muayyan darajada cheklab qo'yadi, vaholanki, bu har bir insonning ajralmas huquqidir. Afsuski, xotinqizlar shaxsiga nisbatan ijtimoiy tazyiq shunchalik kuchliki, u xotin-qizlarning o'zini anglashi darajasiga salbiy ta'sir ko'rsatadi.

Ayol- nozik xilqat egasi. Bu dinyoning yaratuvchisi dunyo olimlarining ilm-fanda iqtisodiyotda, nainki dunyoni boshqara olyotgan hayratga solayotgan saxslarni voyaga yetkazuvchi shaxsdir. Ammo hamma jamiyatda ham ayolga nisbatan tazyiqlar , uning faoliyatni turli nazarlar bilan tanqdi qiluvchilar topilmoqda. Shu kabi vaziyatlarda biz jamiyatdagi ayyolani xotin-qizlarni himoya qila olishimiz lozim. Gender konsepsiyasiga muvofiq rivojlanish bo'yicha faoliyatda "Xotin-qizlar rivojlanishda" ("Women in Development") shioridan "Gender va rivojlanish" ("Gender and Development") shioriga o'tish amalga oshirildi. Hozirgi rivojlanayotgan jamiyatimizda aholining turli guruhlarining o'zlarining ijtimoiy rollari va o'ziga xos talablariga mos ravishda rivojlanish bo'yicha faoliyatda ishtirok etishiga nisbatan gender yondashuvning qo'llanilishi rivojlanishning gender strategiyasini ishlab chiqish imkonini bermoqda. Bu kabi jarayonlarga quyidagi tarkibiy qismlar kirdi:

Xotin-qizlar ehtiyojlarini ustun tartibda ko‘rib chiqish va hisobini yuritish

jamiyatda xotin-qizlar ahvolini erkaklarning ahvoliga nisbatan aniqlash

xotin-qizlar tomonidan o‘z ahvolini, talab va ehtiyojlarini anglash;

Xotin-qizlar faoliyat sohaslarini kengaytirish, ular tomonidan an’anaviy erkaklar rollari va kasb-korlarining o‘zlashtirilishi;

O‘tmishdagi kamsitishning bevosita yoki vositali oqibatlarini bartaraf o‘tmishdagi kamsitishning bevosita yoki vositali oqibatlarini bartaraf

xotin-qizlarning nochor guruhlarini ustun ravishda rivojlantirish.

Xotin-qizlarning ehtiyojlarini xar tamonlama eng maqbul jixatlarini ko‘rib chiqish va ularning amalga oshirish jarayonlarini ko‘rib chiqish.

Yuqorida takidlab o‘tganimizdek rivojlanish bo‘yicha dasturlarning yuqori darajada samaradorligiga erishish uchun aholining turli guruhlarining ulardagi ishtirokini batafsil o‘rganish lozim. Aholining turli guruhlarining rivojlanishga oid dasturlar va loyihalarda ishtirok etish darajasiga hududlarning ijtimoiy-madaniy rivojlanishi darajasi ta’sir ko‘rsatadi. Xususan, Markaziy Osiyo mintaqasi G‘arbiy Yevropa, AQSH, shuningdek, Osiyo, Afrika va Lotin Amerikasining rivojlanayotgan mamlakatlari andozalaridan jiddiy farq qiladi. Bu esa rivojlanish sohasidagi jahon tajribasini ushbu hududga tatbiq etilishiga to‘sqinlik qiladi. Rivojlanish jarayoniga ta’sir qiluvchi omillar sirasiga oilaviy-maishiy, diniy an’analar, ko‘chmanchi va o‘troq madaniyatlar an’analaridagi farqlar, har bir davlatning ta’siri va vujudga kelgan va ayni daqiqalardagi zamonaviy vaziyatni o‘z ichiga oladi.

Xotin-qizlarning muayyan darajada ajratib qo‘yilishi, jamiyatda qaror topgan muayyan fikrlash stereotiplari va ular asosida qizlar va ayollarning hayot yo‘li oldindan belgilab qo‘yilganligi ularning erkin rivojlanishini muayyan darajada cheklab qo‘yadi, vaholanki, bu har bir insonning ajralmas huquqidir. Afsuski, xotinqizlar shaxsiga nisbatan ijtimoiy tazyiq shunchalik kuchliki, u xotin-qizlarning o‘zini anglashi darajasiga salbiy ta’sir ko‘rsatadi.

Kamdan kam hollarda xotin-qizlar oila, mahalliy jamoa va umuman, jamiyat miqyosida o‘zlarida yetarli kuch va bilim topa oladi. Xotin-qizlar huquqiy savodxonligining pastligi shunga olib keladiki, ular ijtimoiy kamsitish va zo‘ravonlikning turli ko‘rinishlari qurboni bo‘lib qoladi. An’anaviy xotin-qizlar roli tomonidan xotin-qizlar rivojlanishiga yuklanadigan cheklovlar. Xotin-qizlarning erkin va har tomonlama rivojlanishi jarayonidagi muhim to‘siqlardan biri shundan iboratki, ishlayotgan ayol uy-ro‘zg‘or tashvishlari va bolalari uchun mas’uldir. Hatto G‘arbnig rivojlangan mamlakatlarida ishlovchi ayol uy-ro‘zg‘or ishlarining

70%ga yaqinini bajaradi. U bilim darajasini oshirish, shaxsning intellektual va jismoniy rivojlanishi, ijtimoiy muloqot doirasini kengaytirish va hokazo uchun asos bo'ladigan bo'sh vaqtdan deyarli mahrum qilingan. Xotin-qizlar resurslar ustidan nazorat qilish va firmaning rivojlanish strategiyasini belgilash imkonini beruvchi lavozimlarni kam hollardagina egallaydi. Ayrim tashkilotlarda "oyna shift"ning mavjudligi va ayolning kasbiy o'sishda undan yuqori ko'tarila olmasligi ham uning lavozim pog'onalaridan o'sishiga va shaxsining rivojlanishiga xalal beruvchi muayyan to'siq hisoblanadi. Ushbu jarayon uchun jamiyatdagi mavjud gender aqidalar mas'ul bo'lib, ularga ko'ra erkaklar tabiatan samaraliroq yetakchi, boshqaruvchi, rahbar hisoblanadi. Xotin-qizlarning ishdagi maqomining pastligi shunga olib keladiki, ular kamroq darajada iqtisodiy hukmronlikka va imkoniyatga ega. Xotin-qizlar ishiga erkaklarnikiga nisbatan kam haq to'lanishi xotin-qizlarning mustaqil ta'lim sohasidagi va shaxs rivojidagi imkoniyatlarining chegaralanishiga olib keladi. Ikkinchi tomondan, xotin-qizlar har doim ham o'z ish haqini tasarruf etish huquqiga ega emas. Masalan, ishlayotgan xotin-qizlar bilan olib borilgan tadqiqot natijalariga ko'ra, faqat 27% xotin-qizlar o'z maoshini o'zi tasarruf etishini aytdi, 41% ning bildirishicha, ularning ish haqidagi foydalanishga oid qarorlar er va boshqa qarindoshlari bilan birgalikda qabul qilinadi va 12% ayollarning aytishicha, ularning maoshi erlarining ixtiyorida.

Xulosa qilib aytadigan bo'lsak manu kabi salbiy qarsh va tor fikrlash ayyollarni kelajakda xarakatsizlikka, umidsizlikka, ertangi kun uchun rejalar tuzushga to'sqinlik qiladu. XX asrning 70-90-yillaridagi xotin-qizlar harakati butun dunyodagi o'z tarmoqlari va ayollar muammolariga, iqtisodiy, siyosiy, ijtimoiy, ekologik sohalardagi muammolarni hal etishda ularning tajribasi muhimligiga jamoatchilikning e'tiborni tortish uchun foydalandi. Bu xotin-qizlar huquqlarining inson huquqlari sifatida keng yoyilishiga va bu sohada o'zgarishlarga erishish borasida siyosiy strategiyalarning rivojlanishiga, butun jahon xotinqizlarining g'oyalar va tajriba bilan almashishiga, xotin-qizlar huquqlari masalalariga e'tiborni tortish strategiyalarini ishlab chiqishga olib keldi. Umumjahon xotin-qizlar federatsiyasi BMTda ayollarga ijtimoiy, iqtisodiy hayotda, fuqarolik, mulkchilik va oilaviy munosabatlar sohasida erkaklar bilan to'la teng huquq berilishini talab qildi. Xotin qizlar ertangi kunning yosh avlodini tarbiyalaydi va buyuk insonlarni voyaga yetkazadi.

Foydalanilgan adabiyotlar:

1. Т.С.Волосовец, В.А.Маркова, С.А.Аверина СТЭМ-образование детей дошкольного и младшего школьного возраста. М.БИНОМ..Лаборатория знаний 2019.
2. Эвдокимова Е.С. Технология проектирования в ДОУ Е.С.Эвдокимова. – М.: ТЦ Сфера, 2006. – 64 с.
3. Г.Богданович, Дополнительная общеразвивающая программа «Мульт-студия «Мой мир» Свердловская область, 2018 г.
4. Мастер-класс для педагогов «Создание мультфильмов вместе с детьми»
5. www. тдпу. уз
6. Kamolova, A., & Ergasheva, G. S. Q. (2022). Yosh avlodni tarbiyalashda xalq pedagogikasini manbalarining o'rganishning o'rganishning ilmiy-nazariy asoslari. Science and Education, 3(12), 590-592.
7. Kamolova, A. O. Q., & Husaynova, S. I. (2023). O'smirlar o'rtasida axloqsizlikni oldini

- olishda pedagogik faoliyatning o'ziga xos xususiyatlari. Science and Education, 4(2), 969-972.
8. Nishonova M.Ya., & Kamolova A.O. (2021). O'SMIRLARGA HUQUQIY BILIM BERISHDA KEYS STADI TEXNOLOGIYASIDAN FOYDALANISH. Экономика и социум, (8 (87)), 42-45.
 9. Nishonova, M. Y., & Kamolova, A. O. (2021). USING CASE STADE TECHNOLOGY IN LEGAL EDUCATION FOR TEENAGERS. Экономика и социум, (8), 42-45.
 10. Kamolova, A. O. Q. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
 11. qizi Kamolova, A. O. (2023). Pedagoglik kasbi boshqa hamma kasblarning poydevoridir. Science and Education, 4(5), 988-992.
 12. Bannayev, M. S. (2022). O'zbeksitonda psixologik diagnostika va psixologik korreksion faoliyatni amalga oshirishdagi muammolar va yechimlar. Science and Education, 3(6), 701-703

